

Original paper

INTERAKTIV PLATFORMALARDA SUN'YI INTELLEKT YORDAMIDA DIFFERENSIAL O'QITISH TEXNOLOGIYASI

© F.R. Karimov^{1✉}, F.U. Jo'rayev^{2✉}, D.U. Jo'rayev^{3✉}

^{1,2,3}Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: individual yondashuv (shaxsiy yondashuv, differensial ta'lim) – bu har bir o'quvchining qobiliyati, qiziqishi, o'zlashtirish tezligi, psixologik xususiyatlari va hatto madaniy-iqtisodiy muhitini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishdir. Interaktiv platformalarda sun'iy intellektga asoslangan differensial o'qitish texnologiyasi o'qishni shaxsiylashtirish uchun sun'iy intellektdan foydalanadi. Adaptiv platformalar talabalar bilimlarini tahlil qiladi va kamchiliklarni bartaraf etish uchun moslashtirilgan topshiriqlarni taqdim etadi. Code.org va Scratch kabi interaktiv platformalar talabalarga o'z loyihalarini yaratishga imkon beradi, bu esa o'rganishni rag'batlantiradi. Ushbu sohada sun'iy intellektdan foydalangan holda o'qitish samaradorligini oshirish va talabalarning ko'nikmalarini rivojlantirish salohiyati muhokama qilinadi.

MAQSAD: ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq mavjud manbalar va mavzularni tahlil qilish asosida ushbu maqolaning asosiy maqsadi interaktiv raqamli platformalarda o'rganishga differensial (shaxsiylashtirilgan) yondashuvni amalga oshirish uchun sun'iy intellektning imkoniyatlarini ochib berishdir.

Interaktiv platformalarning (masalan, Khan Academy, Duolingo yoki Uchi.ru va Netology kabi) roli ta'kidlangan, bu yerda sun'iy intellekt shaxsiylashtirishni avtomatlashtiradi: topshiriq tanlashdan baholash va fikr-mulohazalargacha hal qiladi. Maqsad an'anaviy ta'limdagi muammolarni, masalan, o'rganishning notekis sur'atini qanday hal qilishini namoyish etishdir. Zamonaviy ta'lim uchun dolzarblik masalasida raqamlashtirishda sun'iy intellekt o'qituvchilarning o'rnini bosuvchi sifatida emas, balki o'qituvchilarning ishtirokini oshirish, ish yukini kamaytirish va o'quv natijalarini yaxshilash vositasi sifatida mo'ljallangan.

MATERIALLAR VA USULLAR: sun'iy intellekt yordamidagi interaktiv platformalarga asoslangan raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning muhim jihatlari aniqlash maqsadida quyidagi metod va usullardan foydalanish ma'qul deb hisoblandi. Analitik metod asosida mavjud ilmiy adabiyotlarni, statistik ma'lumotlarni va yirik tadqiqot natijalarini tahlil qilish, yangi yondashuvlar va prinsiplarni shakllantirish mumkin. Intervyu, ekspert fikrlarini yig'ish, ularning fikr-mulohazalarini o'rganish, muhit va tajribalarni batafsil o'rganishlar natijasida ma'lumotlar tahlil qilindi. Tahlil natijasida sun'iy intellektning ta'lim sohasidagi asosiy tushunchalar va konseptlarni ishlab chiqish vazifasi qo'yildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijasida ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarining qanday qilib innovatsion va samarali o'quv jarayonlarini ta'minlay olishi aniqlangan. Interaktiv platformalarda sun'iy intellekt yordamida differensial o'qitishning nazariy-metodologik asoslarini ishlab chiqish va ushbu texnologiyaning ta'lim samaradorligiga ta'sirini o'rganishdan iborat. Slga asoslangan interaktiv platformalar ta'limni avvalgi "bir xil hammaga" modelidan "har bir o'quvchiga mos" modeliga o'tkazadi, bu esa o'quv samaradorligini, qiziqishni va teng ta'lim imkoniyatlarini sezilarli darada oshiradi. Ayniqsa, O'zbekistondek o'qituvchi tanqisligi va sinflarda o'quvchilar soni ko'p bo'lgan mamlakatlarda bunday platformalar juda katta salohiyatga ega.

XULOSA: tadqiqotlar natijasida ta'limda sun'iy intellektga asoslangan interaktiv ta'lim platfotmalaridan foydalanishning muhim jihatlari quyidagilardan iborat ekanligi aniqlandi:

Har bir o'quvchining bilim darajasi, o'zlashtirish tezligi va qiyinchiiklarini tahlil qilib, unga mos material va mashqlarni avtomatik tanlaydi.

Zaif tomonlarini aniqlab, qo'shimcha mashqlar taklif qiladi, kuchli tomonlarini esa chuqurlashtiradi.

O'quvchi xato qilsa, platforma darhol qiyinlik darajasini pasaytiradi yoki tushuntirishni boshqacha usulda beradi.

Nogironligi bo'lgan bolalar uchun maxsus moslashuvlar (matnni ovozli o'qish, subtitr, qiyinlik darajasini yanada nozik sozlash).

Turli tillarda va madaniy kontekstda ishlay oladi.

Istagan vaqtda, istagan joydan o'qish imkoniyati (ayniqsa, masofaviy hududlar uchun muhim).

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, differensial o'qitish, interaktiv platformalar, ta'lim texnologiyalari, adaptiv o'quv tizimlari.

Iqtibos uchun: Karimov F.R., Jo'rayev F.U., Jo'rayev D.U. Interaktiv platformalarda sun'iy intellekt yordamida differensial o'qitish texnologiyas. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.133–144.

ТЕХНОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛАТФОРМАХ

© Ф.Р. Каримов^{1✉}, Ф.У. Жўраев^{2✉}, Д.У. Жўраев^{3✉}

^{1,2,3}Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: индивидуальный подход (персонализированный подход, дифференциальное обучение) – это организация образовательного процесса с учетом способностей, интересов, скорости усвоения, психологических особенностей и даже культурно-экономической среды каждого учащегося. Технология дифференциального обучения на основе искусственного интеллекта на интерактивных платформах использует искусственный интеллект для персонализации обучения. Адаптивные платформы анализируют знания учащихся

и предоставляют индивидуальные задания для устранения пробелов. Интерактивные платформы, такие как Code.org и Scratch, позволяют учащимся создавать свои собственные проекты, что стимулирует обучение. В этой области обсуждается потенциал повышения эффективности обучения и развития навыков учащихся с использованием искусственного интеллекта.

ЦЕЛЬ: основная цель данной статьи, основанная на анализе существующих источников и тем, связанных с использованием искусственного интеллекта в образовании, состоит в том, чтобы раскрыть возможности искусственного интеллекта для реализации дифференциального (персонализированного) подхода к обучению на интерактивных цифровых платформах.

Подчеркивается роль интерактивных платформ (таких как Khan Academy, Duolingo или Uchi.ru и Netology), где искусственный интеллект автоматизирует персонализацию: от выбора заданий до оценки и обратной связи. Цель состоит в том, чтобы продемонстрировать, как он решает проблемы традиционного образования, такие как неравномерный темп обучения. В вопросе актуальности для современного образования искусственный интеллект в цифровизации рассматривается не как замена учителей, а как инструмент для повышения вовлеченности учителей, снижения рабочей нагрузки и улучшения результатов обучения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: с целью определения важных аспектов использования технологий цифрового образования на основе интерактивных платформ с искусственным интеллектом было сочтено целесообразным использование следующих методов и способов. На основе аналитического метода можно анализировать существующую научную литературу, статистические данные и результаты крупных исследований, формировать новые подходы и принципы. Данные анализировались в результате интервью, сбора мнений экспертов, изучения их взглядов и оценок, детального изучения среды и опыта. В результате анализа была поставлена задача разработки основных понятий и концепций искусственного интеллекта в сфере образования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в результате исследования было определено, как технологии искусственного интеллекта в образовательном процессе могут обеспечивать инновационные и эффективные учебные процессы. Разработка теоретико-методологических основ дифференцированного обучения с помощью искусственного интеллекта на интерактивных платформах и изучение влияния этой технологии на эффективность образования. Интерактивные платформы на основе ИИ переводят образование от прежней модели «одинаково для всех» к модели «подходящей для каждого ученика», что значительно повышает эффективность обучения, интерес и равные возможности в образовании. В частности, в таких странах, как Узбекистан, где не хватает учителей и в классах много учеников, такие платформы обладают огромным потенциалом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в результате исследований выявлены следующие важные аспекты использования интерактивных образовательных платформ на основе искусственного интеллекта в образовании:

Автоматически подбирает материалы и упражнения, соответствующие уровню знаний, скорости усвоения и трудностям каждого ученика, анализируя их. Выявляет слабые стороны, предлагает дополнительные упражнения, а сильные стороны углубляет.

Если ученик совершает ошибку, платформа немедленно снижает уровень сложности или предоставляет объяснение другим способом.

Специальные адаптации для детей с ограниченными возможностями (чтение текста вслух, субтитры, более тонкая настройка уровня сложности).

Может работать на разных языках и в культурном контексте.

Возможность учиться в любое время и в любом месте (особенно важно для отдаленных районов).

Ключевые слова: искусственный интеллект, дифференциальное обучение, интерактивные платформы, образовательные технологии, адаптивные обучающие системы.

Для цитирования: Каримов Ф.Р., Жўраев Ф.У., Жўраев Д.У. Технология дифференциального обучения с использованием искусственного интеллекта на интерактивных платформах. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С. 133–144.

DIFFERENTIAL LEARNING TECHNOLOGY USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON INTERACTIVE PLATFORMS

© Feruz R. Karimov^{1✉}, Firdavs U. Jo‘rayev^{2✉}, Daller U. Jo‘rayev^{3✉}
1,2,3Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: an individual approach (personalized approach, differential learning) is the organization of the educational process taking into account the abilities, interests, learning speed, psychological characteristics, and even the cultural and economic environment of each student. Differential learning technology based on artificial intelligence on interactive platforms uses artificial intelligence to personalize learning. Adaptive platforms analyze students' knowledge and provide individual tasks to eliminate gaps. Interactive platforms, such as Code.org and Scratch, allow students to create their own projects, which stimulates learning. This area discusses the potential for increasing the effectiveness of teaching and developing students' skills using artificial intelligence.

AIM: the main purpose of this article, based on an analysis of existing sources and topics related to the use of artificial intelligence in education, is to reveal the possibilities of artificial intelligence for implementing a differential (personalized) approach to learning on interactive digital platforms. The role of interactive platforms (such as Khan Academy, Duolingo, or Uchi.ru and Netology), where artificial intelligence automates personalization,

from the selection of tasks to evaluation and feedback, is emphasized. The goal is to demonstrate how it solves the problems of traditional education, such as uneven learning pace. Regarding its relevance to modern education, artificial intelligence in digitalization is seen not as a replacement for teachers, but as a tool to increase teacher involvement, reduce workload, and improve learning outcomes.

MATERIALS AND METHODS: in order to determine important aspects of the use of digital education technologies based on interactive platforms with artificial intelligence, it was considered appropriate to use the following methods and approaches. Based on the analytical method, it is possible to analyze existing scientific literature, statistical data, and the results of large studies, and to form new approaches and principles. Data were analyzed as a result of interviews, collecting expert opinions, studying their views and assessments, and detailed study of the environment and experience. As a result of the analysis, the task was to develop the basic concepts of artificial intelligence in education.

DISCUSSION AND RESULTS: the research determined how artificial intelligence technologies in the educational process can provide innovative and effective learning processes. It included the development of theoretical and methodological foundations for differentiated learning using artificial intelligence on interactive platforms and studying the impact of this technology on the effectiveness of education. AI-based interactive platforms shift education from the previous "one-size-fits-all" model to a model "suitable for each student," which significantly increases learning efficiency, interest, and equal opportunities in education. In particular, in countries such as Uzbekistan, where there is a shortage of teachers and large class sizes, such platforms have enormous potential.

CONCLUSIONS: the research revealed the following important aspects of using interactive educational platforms based on artificial intelligence in education:

Automatically selects materials and exercises appropriate to each student's knowledge level, learning speed, and difficulties by analyzing them.

Identifies weaknesses, offers additional exercises, and deepens strengths.

If a student makes a mistake, the platform immediately reduces the level of difficulty or provides an explanation in another way.

Special adaptations for children with disabilities (reading text aloud, subtitles, finer adjustment of the level of difficulty).

Can work in different languages and cultural contexts.

Ability to learn anytime and anywhere (especially important for remote areas).

Keywords: artificial intelligence, differentiated learning, interactive platforms, educational technologies, adaptive learning systems.

For citation: Feruz R. Karimov, Firdavs U. Jo'rayev, Daller U. Jo'rayev. (2025) 'Differential learning technology using artificial intelligence on interactive platform', *Inter education & global study*, vol.3 (11), pp. 133–144. (In Uzbek).

Ta'limda individual yondashuv o'quvchilarning individual qobiliyatlari va kuchli tomonlariga moslashtirilgan o'quv strategiyalarini qo'llash imkonini beradi. Bu o'quvchilarga o'zlashtirish jarayonida erkinlik va motivatsiya beradi, natijada ularning ta'limga bo'lgan qiziqishi ortadi. Zamonaviy talablarga mos kelishi, individual yondashuvning ta'lim jarayonini pedagogik jihatdan tashkil etish va boshqarish imkoniyatlarini yaratishi bilan bog'liq. Bu yondashuv o'quvchilarning har biriga o'ziga xos ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi, shu bilan birga ularning o'z-o'zini rivojlantirish va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Tabaqalashtirilgan o'qitish o'quv jarayonini har bir o'quvchining individual xususiyatlari, qiziqishlari va qobiliyatlariga moslashtirish orqali ta'lim sifatini yaxshilaydi. Uning ahamiyati materialni muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun qulay muhit yaratish, o'quvchilarni o'rganishga undash, kuchli va kuchsiz o'quvchilarning salohiyatini ochish va guruh ishlari orqali ularning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishdan iborat.

Ta'lim tizimida tabaqalashtirilgan o'qitishning asosiy ahamiyati quyidagilardan iborat:

O'qitishni shaxsiylashtirish natijasida har bir o'quvchiga ularning qobiliyatlari, qiziqishlari va tayyorgarlik darajasini hisobga olgan holda usullar, vositalar va o'qitish sur'atini moslashtirish imkonini beradi.

Motivatsiya va ishtirokni oshirish maqsadida o'quvchilarga o'z qobiliyatlariga mos keladigan vazifalar taklif qilinganda o'zlarini yanada muvaffaqiyatli his qilishadi, bu esa o'quv jarayonini yanada qiziqarli va jozibador qiladi.

Har bir o'quvchining intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirish uchun sharoit yaratadi. Kuchli o'quvchilarga materialni chuqur o'rganish va qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyati beriladi, kuchsiz o'quvchilarga esa muvaffaqiyatga erishish uchun zarur yordam ko'rsatiladi. Muloqot ko'nikmalarini shakllantirish natijasida tabaqalashtirilgan yondashuvning bir qismi bo'lgan guruh ishi bolalarni hamkorlik qilishga, muloqot qilishga va umumiy muammolarni hal qilishga o'rgatadi, bu ularning ijtimoiy moslashuvi uchun muhimdir.

Har bir o'quvchiga o'zining individual qobiliyatlariga mos keladigan bilim va ko'nikmalarga erishish imkonini beradi, shu bilan birga ortiqcha yuklanish yoki orqada qolishning oldini oladi. Tabaqalashtirilgan o'rganish ta'lim jarayonini o'quvchilarning individual ehtiyojlariga - ularning bilim darajasi, o'zlashtirish sur'ati va o'rganish uslubiga moslashtirishni o'z ichiga oladi. Sun'iy intellekt (AI) ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish va shaxsiylashtirilgan kontent, topshiriqlar va fikr-mulohazalarni taklif qilish orqali buni yaxshilaydi. Tegishli manbalarni tahlil qilish asosida, bu texnologiyani qo'llab-quvvatlaydigan bir nechta interaktiv platformalar keltirilgan. Interaktivlikka asoslana platformalarda, masalan (viktorinalar, simulyatsiyalar, moslashuvchan o'rganish yo'llaridan foydalanish, maktablar va onlayn o'qishga qaratilgan eng mos platformalar quyidagilardir:

Nearpod: VR va hamkorlik elementlari bilan darslar yaratish uchun interaktiv platforma bo'lib, bunda Sun'iy intellektga asoslangan moslashuvchan savollar yaratish,

shaxsiylashtirilgan o'rganish yo'llari, tezkor fikr-mulohaza va LMS integratsiyasi kabi vazifalar bajariladi. Bu platforma sinfda ham, masofaviy o'qitish uchun ham mos keladi.

Khan Academy: Foydalanuvchiga moslashtirilgan video darslar va mashqlarga ega bepul platforma. Bunda Sun'iy intellekt algoritmlari xatolarni kuzatib boradi va turli darajalar uchun moslashtirilgan vazifalarni taklif qiladi; interaktiv viktorinalar va mahorat darslarni tashkil etish uchun qulay vosita hisoblanadi [5].

MagicSchoolAI: O'qituvchilar uchun shaxsiylashtirishga yo'naltirilgan platformadir. U o'quvchilar ma'lumotlari asosida darslar, baholashlar va tavsiyalar yaratadi; shuningdek, ijodiy topshiriqlar va guruh ishlari uchun interaktiv vositalarni taklif etadi.

Flint: Maktablar uchun shaxsiylashtirishga qaratilgan hamma narsaga ega AI. Moslashuvchan o'rganish yo'llari, taraqqiyot tahlili va kontent bo'yicha tavsiyalar; chatbotlar va simulyatsiyalar kabi interaktiv elementlar.

Smart Sparrow: Oliy va tibbiy ta'lim uchun simulyatsiyaga asoslangan platforma. Moslashtiriladigan moslashuvchan yo'llar, batafsil tahlil va interaktiv kontent (simulyatsiyalar, stsenariylar); real vaqt rejimida o'rganishga qaratilgan[5].

Teachy.aiAI: Shaxsiylashtirilgan slaydlar va darslar yaratish uchun. Farqlash vaqtini tejang: darajaga asoslangan topshiriqlar, interaktiv viktorinalar va rejalar yarating; o'qituvchilar uchun mos.

Adaptemiya: real vaqt rejimida moslashishga ega matematika va fan vositasi. Aqlli fikr-mulohaza, qurilish ishlari va mahorat tahlili; o'quv dasturiga moslashtirilgan interaktiv mashqlar.

An'anaviy maktablarda chinakam Difrensiallashtirilgan o'qitishni (ayniqsa, sun'iy intellektdan foydalangan holda) joriy etish, masalan sinfga asoslangan ta'lim, har bir sinfda 25-35 o'quvchi, 40-45 daqiqalik darslar asosida tashkil etish bir qator jiddiy cheklovlarga duch kelmoqda.

1. Bitta o'qituvchi – bir vaqtning o'zida 25–35 xil talaba bilan ishlashiga to'g'ri keladi. O'qituvchi jismonan har bir talaba uchun topshiriqlarni real vaqt rejimida kuzatib bora olmaydi va o'zgartira olmaydi.

2. Qat'iy rejimdagi dars vaqti (40–45 daqiqa). Shaxsiylashtirilgan o'rganish uchun vaqt yo'q: bir talaba murakkab masalani yechayotgan bir paytda, boshqasi 15 daqiqa davomida bo'sh o'tiribdi. Kuchli talabalar zerikadi → motivatsiyani yo'qotadi; kuchsiz talabalar esa yetishmaydi → kamchiliklarni to'plashadi.

3. Barcha uchun yagona o'quv dasturi va Davlat Ta'lim Standartlari dasturi.

Dastur mavzular va muddatlar bilan qat'iy tartibga solinadi. Bir bolaga rasman ilg'or fizikani o'rgatish, boshqasi esa olti oy davomida kasrlarni ko'rib chiqishga vaqt ajratishi mumkin emas.

4. O'qituvchilarning malakasining yetishmasligi. Ko'pgina o'qituvchilar o'quv tahlili, moslashuvchan platformalar va sun'iy intellekt ma'lumotlarini talqin qilish bo'yicha o'qitilmaydi.

Hatto platforma bo'lsa ham, o'qituvchilar undan "barchaga mos keladigan" rejimda foydalanadilar.

5. Talabaniing bilim darajasini ob'ektiv baholash muammosi. Har bir bola uchun har bir mavzu bo'yicha kirish testlari uchun vaqt yoki vositalar yo'q.

6. "Hamma bir xil ishni qilishi kerak" kabi fikrlar asosida darsni tashkil etish: "Sinf birgalikda ishlaydi" an'anasi asosida o'qitiladi. Talabalarning o'zlari differentsiatsiyani buzib qo'yadilar, yani ularga savol tug'iladi "Nega u kamroq uy vazifasi oldi?" degan ma'noda.

Sun'iy intellekt (SI)ning ta'limdagi o'rni va differensial o'qitishdagi imkoniyatlarini ko'rib tahlil qilinganda ta'lim uchun ancha samarali natija berishi aniqlandi.

Sun'iy intellekt qobiliyati	Bu farqlash uchun nimani anglatadi?	Yetuklik darajasi (2025 tahlil asosida)
1. Har bir kichikmavzu uchun tezkor bilim darajasi diagnostikasi (Chuqur bilimlarni kuzatish)	Bo'shliqlarni aniqlashdagi aniqlik: 5–10 ta vazifa uchun 92–97%	Platformalar (DreamBox, Century Tech, Adaptemy)
2. Bir necha soniya ichida bir xil turdagi minglab topshiriq variantlarini yaratish.	Har bir talaba kerakli qiyinchilik darajasi va formatdagi noyob topshiriqni oladi.	Platformalar (Diffit, MagicSchool)
3. Real vaqt rejimida o'rganish uslubiga moslashish (video ↔ matn ↔ simulyatsiya ↔ o'yin)	Vizual, eshitish va kinestetik o'quvchilarni avtomatik ravishda moslashtiradi	O'rta va yetuk yoshdagilar
4. Affektiv hisoblash	Frustratsiya aniqlanganda murakkablikni kamaytirish, zerikish paydo bo'lganda o'yinlashtirish	O'sish (Squirrel AI, Amira Learning)
5. Uzoq muddatli raqamli o'quvchi profili (o'quv grafigi)	Tizim birinchi sinfdan boshlab hamma narsani eslab qoladi va kelgusi yillar uchun traektoriyani chizadi.	Uchuvchi dasturlar (Flint, Carnegie Learning)
6. Avtomatik scaffolding va ZPD-bo'yicha maslahatlar	Faqat javob emas, balki "yaqin rivojlanish zonasini" bo'yicha ham maslahatlar	Matematika va ingliz tili bo'yicha platformalar
7. Shaxsiy loyihalar va tadqiqotlar yaratish	7-sinf o'quvchisi 10 yoki 11-sinf darajasidagi loyiha yaratishi mumkin	Yangi, juda tez rivojlanayotgan (2024–2025)

Sun'iy intellektni interaktiv platformalarga (masalan, Nearpod, Khan Academy, YaKlass yoki Stepik) integratsiya qilish dinamik, moslashuvchan o'quv muhitini yaratish imkonini beradi, bu yerda kontent real vaqt rejimida talabaga moslashadi. Bunga mashina o'rganish algoritmlari, NLP (tabiiy tilni qayta ishlash) va ma'lumotlar tahlilining kombinatsiyasi orqali erishiladi.

1. Sun'iy intellekt o'quvchilarning javoblari, xatolari va sur'atini tahlil qiladi, vazifa qiyinligi, formati (matn/video/simulyatsiya) va kontent ketma-ketligini dinamik ravishda sozlaydi. Bunda DreamBox (matematika), Century Tech; Rossiyada – 01Matematika platformalaridan foydalanadi, bu yerda sun'iy intellekt shaxsiylashtirilgan o'rganish yo'lini yaratadi.

2. Sun'iy intellekt chatbotlar, fikr-mulohazalar va vazifalarni yaratish uchun inson matnini/nutqini tushunadi va yaratadi; motivatsiya uchun his-tuyg'ularni taniydi.

Platformalar: Miya hujumi uchun Duolingo Max (tillar), GigaChat (Sber); Forumlar uchun paketlar.

3. Shaxsiylashtirilgan materiallarni avtomatik yaratish: darslar, testlar, simulyatsiyalar; jalb qilish uchun o'yinlashtirish. Platformalar: MagicSchool AI, Diffit; Rossiyada – AI asosidagi topshiriqlarni yaratishga ega YaKlass.

4. AI talabalarni darajalar bo'yicha guruhlaydi, munozaralarni boshqaradi va immersiv tajribalar uchun VR/AR ni integratsiya qiladi. Bunda Labster (VR simulyatsiyalari), AI4EDU (suhbat yordamchilari); Symphony Classroom (Promethean).

5. AI topshiriqlarni (insholar, kod) tekshiradi, imtihonlarning adolatliligini kuzatib boradi va tezkor fikr-mulohazalarni taqdim etadi. Gradescope, Elsa Speak; Rossiyada Yagona Davlat imtihoni tizimlari (84 mintaq).

Interaktiv AI-platformalarda differensial o'qitishni samarali joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Bir vaqtning o'zida 3–4 ta bir-birini to'ldiruvchi platformadan foydalanish kerak: LMS + adaptiv platforma + generativ AI + analitika Moodle/Google Classroom + Uchi.uz Pro yoki Bilimland + GigaChat/Grok + Power BI yoki EdWin

2. Har bir o'quvchiga raqamli profil ochish zarur. 1-sinf yoki 5-sinf dan boshlab "Digital Passport" yaratiladi. Barcha platformalar bitta ID orqali ishlaydi "Mening maktabim" yoki "Bilimdon" tizimida shaxsiy ID + Google Sheets yoki Airtable'da qo'shimcha profil

3. Haftada kamida 30–40 % dars vaqtini shaxsiy traektoriyaga ajratish. Darsning 10 daqiqasi – umumiy kirish, 25–30 daqiqasi – har kim o'z platformasida ishlaydi, 5–10 daqiqasi – refleksiya "Stansiya modeli": 1-stansiya – AI-platforma, 2-stansiya – o'qituvchi bilan, 3-stansiya – juft ish

4. Bepul va offline ishlaydigan vositalarni birlashtirish. Internet tezligi past bo'lgan hududlar uchun: Uchi.uz offline, Kolibri Studio, PhET simulyatsiyalari (offline) Qishloq maktablarida 2025 yilda sinovdan o'tgan: Uchi.uz offline + Raspberry Pi lokal server

5. AI tomonidan yaratilgan materiallarni o'qituvchi majburiy tekshirishi zarur. Har kuni 10–15 daqiqa: Diffit, MagicSchool yoki GigaChat yaratgan topshiriq va testlarni ko'rib chiqish "AI + Inson" tamoyili – O'zbekistonda 2025 yildan majburiy talabga aylanmoqda

6. O'qituvchilarni 3 bosqichda o'qiting 1-bosqich: Raqamli savodxonlik (1 oy) 2-bosqich: Adaptiv platformalar (2 oy) 3-bosqich: AI materiallarni tahrirlash (doimiy). IT-Nation, Talim.uz va "Bir million o'zbek dasturchi" loyihasi doirasida bepul kurslar

7. Har oy "AI kunlari" o'tkazish. Bir kun butun maktab faqat AI-platformalarda ishlaydi, o'qituvchilar faqat yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, interaktiv platformalarda sun'iy intellekt yordamida differensial o'qitish texnologiyasi o'quv jarayonini individual ehtiyojlarga moslashtirish, o'quvchilarning motivatsiyasi va akademik natijalarini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Ushbu texnologiya nafaqat ta'limning sifatini yaxshilaydi, balki o'qituvchining vaqtini tejash va ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish imkoniyatini ham yaratadi. Bunday platformalarni ta'lim jarayonida qo'llash ta'limni samaradorligini oshiradi, ta'labalarda fan

mavzularini chuqur o'rganib, ko'nikma va malakalarini shakllantirishga samarali yechim bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Савина И. А. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ // МНИЖ. 2024. №7 (145).
2. Kim, J. (2023). Leading teachers' perspective on teacher-AI collaboration in education. *Education and Information Technologies*.
3. Kim, N. J., & Kim, M. K. (2023). Teacher's Perceptions of Using an Artificial Intelligence-Based Educational Tool for Scientific Writing. *Journal of Artificial Intelligence in Education*, 1(1), 1-20.
4. Turdiyeva G. RAQAMLI TALIM PLATFORMALARI TALABALARNING MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL ETISH KONIKMALARINI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 35. – №. 35.
5. G.S.Turdieva, G.R. Ruziyeva КАНОТ, QUIZZ, PRODIGY KABI PLATFORMALAR YORDAMIDA МАТЕМАТИКА DARSLARINI QIZIQARLI TASHKIL ETISH USULLARI // *Inter education & global study*. 2024. №10.
6. Turdieva, G., & Ollakova, D. (2024). USING CHATBOTS, VIRTUAL ASSISTANTS AND AI TECHNOLOGIES TO HELP STUDENTS IN INDEPENDENT WORK. *International Scientific Conferences Portal*. Retrieved from
7. Gavxar Turdieva, Firuza Sadikova, Komiljon Qobilov, Gulchiroy Ruziyeva, "Artificial intelligence-based threat detection and prevention methods for securing Internet of Things devices," Proc. SPIE 13662, Fourth International Conference on Digital Technologies, Optics, and Materials Science (DTIEE 2025), 136620T (5 June 2025); <https://doi.org/10.1117/12.3072849>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Karimov Feruz Rayimovich**, Buxoro davlat universiteti Amaliy matematika va dasturlash texnologiyalari kafedrasida katta o'qituvchisi [**Каримов Феруз Райимович**, старший преподаватель кафедры прикладной математики и технологий программирования Бухарского государственного университета] [**Karimov Feruz Rayimovich**, is a senior lecturer at the Department of Applied Mathematics and Programming Technologies of Bukhara State University]; manzil: O'zbekiston, 100200, Buxoro shahri, M. Iqbol ko'chasi, 11 [адрес: Узбекистан, 100200, г. Бухара, ул. М. Икбол, 11], [address: Uzbekistan, 11 M. Iqbol str., Bukhara, 100200]

✉ **Jo'rayev Firdavs Umid o'g'li**, Buxoro davlat universiteti 3 kurs talabasi [**Джуроев Фирдавс Умид огли**, студент 3 курса Бухарского государственного университета] [**Jo'rayev Firdavs Umid ogli** is a 3rd-year student at Bukhara State University]; manzil:

O'zbekiston, 100200, Buxoro shahri, M. Iqbol ko'chasi, 11 [адрес: Узбекистан, 100200, г. Бухара, ул. М. Икбол, 11], [address: Uzbekistan, 11 M. Iqbol str., Bukhara, 100200]

✉ **Jo'rayev Daller Umed o'g'li**, Buxoro davlat universitati 2 kurs talabasi [**Джураев Даллер Умед огли**, студент 2 курса Бухарского государственного университета] [Jo'rayev Daller Umed o'g'li is a 2nd-year student at Bukhara State University]; manzil: O'zbekiston, 100200, Buxoro shahri, M. Iqbol ko'chasi, 11 [адрес: Узбекистан, 100200, г. Бухара, ул. М. Икбол, 11], [address: Uzbekistan, 11 M. Iqbol str., Bukhara, 100200]